

கட்டமைப்பு நோக்கில் ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழ்

ஜெ. பா. சாம் செல்வகுமார், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
நா.ம.ச.ச.வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லூரி, நாகமலை, மதுரை – 19.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9205-0539>

DOI: 10.5281/zenodo.7998089

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சிற்றிலக்கியங்களுள் பெருமையுடன் பேசப்படுவது பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியமேயாகும். ஏனெனில் பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியம் பாடுவது கடினமான ஒன்று என்று தமிழிலக்கிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர். ஏனெனில் பிள்ளைத்தமிழில் ஒவ்வொரு பருவத்திற்கும் உரித்தான உணர்வுகளை மிகையின்றி கொண்டு வருதல் வேண்டும். சிற்றிலக்கியங்கள் கி.பி 8 – ஆம் நூற்றாண்டுமுதல் பெருகத் துவங்கின. சங்க காலத்தில் இது போன்ற இலக்கியங்கள் உருவாகவில்லை எனலாம். இந்த கட்டுரை ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழை கட்டமைப்பு நோக்கில் பகுப்பாய்வு செய்கின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: கட்டமைப்பு நோக்கு, ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழ்.

முன்னுரை

ஒவ்வொரு மன்னர்களின் காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு இலக்கிய வகைகள் தோற்றம் பெற்று வளர்ச்சியடைந்து வந்துள்ளன. அவ்வகையில் நாயக்கர் ஆட்சி காலத்தில் மிகுதியாகத் தோற்றம் பெற்றவை சிற்றிலக்கியங்களே ஆகும். இந்த சிற்றிலக்கியங்களைப் பிரபந்தங்கள் என்றும் அழைப்பர். பிரபந்தம் என்ற சொல்லிற்கு நன்றாகக் கட்டப்பட்டது என்று பொருள். சிற்றிலக்கியங்கள் இறைவனையோ, மன்னனையோ மட்டும் பாட்டுடைத் தலைவனாக வைத்துப் பாடாமல் சாதாரண மக்களையும் பாட்டுடைத் தலைவனாக்கிப் பாடப்பட்டவையாகும். இந்த சிற்றிலக்கியங்களை 96 வகைகளாகப் பிரிப்பர். அவ்வகைகளுள்; பிள்ளைத்தமிழும் ஒன்றாகும். ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழின் ஆசிரியர், ஆண்டாள் சந்திரகலா மாலையைப் பாடிய வில்லி என்பவரே ஆவார். இவர் ஆண்டாளைப் பாட்டுடைத் தலைவியாக்கி, குழந்தையாக உருவகித்துப் பாடியுள்ளார்.

பிள்ளைத்தமிழ் விளக்கம்

பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியங்கள் தலைவன் – தலைவியைக் குழவிப் பருவத்தில் அமைத்துப் பாடும் பாங்கினதாக அமைவதால் தனித்தன்மையும் சிறப்பிணைவும் உடையதாகின்றது. பிள்ளைத்தமிழில்

இறைமை மட்டுமின்றி மனிதத் தலைமையும் இடம்பெறுவதுண்டு, பத்துப் பருவங்களாகப் பாடுதல், பருவந்தோறும் பத்துப் பத்துப் பாடல்கள் அமைத்தல், நீண்ட ஆசிரியச் சந்த விருத்த யாப்புப் பயன் கொள்ளுதல் என்பன பொதுவிதிகள் எனினும் சிறிசில வேறுபாடுகள் அமைவதும் உண்டு. பன்னிரு பருவங்கள் பாடுதல், பருவம் தோறும் ஒன்று, மூன்று, ஐந்து அல்லது ஏழு பாடல்கள் அமைத்தல், கடவுள் அல்லது தலைவனைக் குழந்தையாகக் கருதிப் பாடாமல் பொதுமையைக் கொண்டு குழந்தையையே பாடுதலும் உண்டு.

சில பிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள்

திருமாலின் அவதாரமான கண்ணனின் குழவிப் பருவத்தைப் பெரியாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார் போன்றோர் பலவிதமாகப் பாடியதில் கருக்கொண்ட இவ்விலக்கிய வகை ஒட்டக்கூத்தரின் குலோத்துங்கச் சோழன் பிள்ளைத்தமிழ் வாயிலாகத் தனியிலக்கியமாக உருவாகியது. முன்னைப் பாடிய குலோத்துங்கச் சோழன் பிள்ளைத்தமிழிற்கு மாறாக இறையைப் பாடிய அந்தகக்கவி வீரராகவரின் சேயூர் பிள்ளைத்தமிழும், இறைவியைப் பாடியதை, குமரகுருபரர் பாடிய மீனாட்சியம்மைப் பிள்ளைத்தமிழும் காட்டுகின்றன. இசுலாமியர், கிறித்தவரும் இவ்விலக்கிய வகைகளைக் கையாண்டுள்ளனர். சான்றாக பிச்சை இபுராஹிம்

புலவரின் நாகூர் பிள்ளைத்தமிழ், குற்றாலத்தின் இயேசுநாதர் பிள்ளைத்தமிழையும் கூறலாம்.

பிள்ளைத்தமிழ் பருவங்கள்

பிள்ளைத்தமிழில்; ஆண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ், பெண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ் என இருவகையுண்டு. இரண்டு பிள்ளைத்தமிழிற்கும் பொதுவான பருவங்களாக காப்பு, செங்கீரை, தால், சப்பாணி, முத்தம், வருகை, அம்புலி, என்பனவற்றைக் கூறுவர். சிற்றில், சிறுதேர், சிறுபறை, என்பன ஆண்பாற் பிள்ளைத்தமிழிற்கும் கழங்கு, அம்மாணை, ஊசல் என்பவை பெண்பாற் பிள்ளைத்தமிழிற்கும் உரியனவாகும். கழங்கிற்குப் பதிலாக நீராடல் பருவம் அமைத்துப் பாடப்படுதலும் உண்டு. முத்தப் பருவம், வருகைப் பருவம், அம்புலிப் பருவம் ஆகியவை சிறப்புடன் பேசப்பட்டாலும் பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழின் சிறப்பு அம்மாணையில் முழுமையாக வெளிப்படுவதைக் காணலாம்.

பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்தில் குழந்தையின் மூன்றாவது திங்களில் தொடங்கி இருபத்தொன்றாம் திங்கள் வரையுள்ள காலம் இரு திங்களுக்கு ஒரு பருவமெனப் பகுத்துக் கொள்ளப்படும். அதாவது 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 எனப் பத்துப்பருவங்கள். முதல் ஏழு பருவங்கள் இருபாலருக்கும் பொதுவானது. இறுதி 3 பருவங்கள் வேறு வேறு அஃதென்னவென்றால் கடைசி

மூன்று பருவங்களிலும் மாதத்திற்குப் பதிலாக வருடங்களைக் கொள்வதே பொருத்தம் என்று கூறுவாரும் உண்டு.

ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழ்

ஆண்டாளைப் பாட்டுடைத் தலைவியாக்கி, குழந்தையாக உருவகித்துப் பாடிய நூல் ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழ் ஆகும். ஆண்டாள் சந்திரகலாமாலை பாடிய வேயர் குலத்தைச் சேர்ந்த வில்லி என்பவரே இந்நூலையும் படைத்ததாகக் கூறுவர். ஆழ்வார்கள் பெண்தன்மையோடு நாயகி பாவனையில் திருமாலை நாயகனாக அனுபவித்தனர். திருமாலின் நாயகியான பிராட்டியே பெண்ணாகப் பிறந்து ஆண்டாள் என்னும் திருநாமம்; ஏற்று திருமாலுக்குப் பூச்சூட்டி மாலையிட்டு மணாளனாக வரித்துக் கனவு கண்டு பாடிய பனுவல்களே நாச்சியார்திருமொழியும், திருப்பாவையுமாகும்.

சிறு குழந்தை வடிவினிலே தெய்வம் வந்து பேசுதம்மா என்ற சொற்கோவையானது குழந்தையும், தெய்வமும் ஒன்றெனக் குறிக்கிறது. மனித குலத்தின் எதிர்காலத்திற்கான அடிக்கோள் பிள்ளைப் பருவத்திலேயே நிலைநாட்டப்படுகிறது. ஆண்டவனை குழந்தையாகப் பாவிக்கும் அன்பான தாயுள்ளம் கொண்டவர்கள் மெய்யடியார்கள். சைவர்களோ, வைணவர்களோ, எவராக இருப்பினும் இது போன்ற

மனப்போக்கில் இருப்பவர்களால் மட்டுமே பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியம் படைப்பதற்கு இயலும். கிறிஸ்தவ சமயமும் குழந்தை ஏசுபிரானைப் பேசுகின்றது. பிறவா யாக்கைப் பெரியோனான சிவபெருமானைப் பாட்டுடைத் தலைவனாகக் கொண்டு பாடிய பிள்ளைத்தமிழ் நூற்கள் தமிழ்மொழியில் இல்லை. ஆனாலும் நாராயணனின் அவதாரங்களான இராமன், கண்ணன், ஆகியோர் மனிதரைப் போலவே குழந்தையாகப் பிறந்ததாகப் புராணம் பேசுவதால் இயல்பாக திருமாலைக் குழந்தையாகக் கண்டு பிள்ளைத்தமிழ் பாட வைணவர்களால் முடிந்திருக்கிறது. ஆழ்வார்களுள் ஒருவரான குலசேகர ஆழ்வாரின் தாலாட்டு மனதை உருக்குகின்ற வண்ணம் அமைந்துள்ளது. இதனை,

மன்னுபுகழ்க் கோசலையின் மணிவயிறு

வாய்த்தவனே

தென்னிலங்கைக் கோன் முடிகள் சிந்துவித்தாய் –

செம்பொன்சேர்

கன்னிநன்மா மதில் புடைசூழ் கணபுரத்தின்

கருமணியே

என்னுடைய இன்னமுதே இராகவனே

தாலேலோ

(ஆண்டாள் - இரா.நரேந்திரகுமார் பக்கம் 223)

பெரியாழ்வார் குழந்தையாகக் கண்ட கண்ணனை ஆண்டாள் தன்னுடைய தலைவனாகக் காண்கிறாள். பெரியாழ்வார் காலத்திற்குப் பிறகு பெருமை குன்றிய பிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள் 17, 18 – ஆம் நூற்றாண்டுகளில் மறுபிறப்பெடுத்துள்ளன. ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழில் பேசப்படுகின்ற பருவங்களின் எண்ணிக்கை பதினொன்று ஆகும். இதில் மொத்தம் 118 பாடல்கள் இடம்பெற்றுக் காணப்படுகின்றன. மேலும் இதில் காப்புப் பருவம், செங்கீரைப் பருவம், தாலப்பருவம், சப்பாணிப் பருவம், முத்தப் பருவம், வாராணைப் பருவம், ஆம்புலிப் பருவம், சிற்றில் பருவம், சிறு சொற்றுப் பருவம், பொன்னாசல் பருவம், கானோன்புப் பருவம் என 11 பருவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும் நூலின் காப்பு, அவையடக்கம், பழிச்சினார்ப்பரவல், நூல் பயன் என்னும் பகுதிகளும் காணப்படுகின்றன.

காப்புப் பருவம்

பாட்டுடைத்தவியாகிய ஆண்டாளைக் காத்தருளுமாறு திருமால் போன்ற தெய்வங்களை வேண்டுவதைக் காப்புப்பருவம் மொழிகின்றது. இப்பருவத்தில் மற்ற பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களில் 10 பாடல்கள் மட்டும் இடம்பெற்றுக் காணப்படும். ஆனால் ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழில் சில பருவங்களில் 11 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. சிறு குழந்தைகளைக்

காக்க வேண்டி இறைவனை நினைத்து அவர்களின் கையில் காப்புக் கயிறு கட்டும் வழக்கம் இன்று வரை வழக்கத்திலுள்ள ஒன்றாகும். மேலும் பாட்டுடைத் தலைவியாகிய குழந்தைப் பருவத்து ஆண்டாளைக் காத்தருளுமாறு திருவரங்கன், வடமலைவாணன், சோலைமலை அழகர், வடபெருங்கோயிலான், செண்டலங்காரன், திரு அனந்தாழ்வான், புள்ளரசன், சக்கரத்தாழ்வான், ஐவர் மடந்தையர் ஆகியோருடன் வேதத்தையும் வேண்டுவதாக இப்பருவத்தை ஆசிரியர் இயற்றிக் கூறியுள்ளார்.

இதனை, சீர்கொண்ட வெண்திரைப் பால்ஆழி யுள்நின்று சீதரன் பணிவிடையினால் திருமல்லி நாட்டினுள் பூந்துழாய்க் காட்டினுள் சீவில்லி புத்தூர் எனப் பேர்கொண்ட பேரின் வீட்டில்மறை யவர்பிரான் பெற்றதென; அமுதெனவரும் பெண்ணரசியைக் காக்க

மூதண்ட முண்டகப் பரமகற் பாந்தத்துமுந் நீர்கொண்டவாறு உணர்ந்துஆல் இளந்தளிரின் மேல் நிலைபெறு பசங்குழவியாய் நெடுநாள் அகத்திட்ட பல்உயிரை வினைவழி நிறுத்தப் பெயர்த்தும்வனசத் தார்கொண்ட திருவுந்தி மடுவில் அயனைத்தந்த தாதைவால் வளைமுத்த நீர்த் தரங்கம்மொண்டு எறிதென் அரங்கத்து

**அரவணைச் சக்ராயுதக் கடவுளே (ஆண்டாள்
பிள்ளைத்தமிழ் 15 – பாடல், 239 – வது பக்கம்)**

காப்புப் பருவத்துப் பகுதியில் 15வது பாடலில் சக்கராயுதக் கடவுளையும், 17வது பாடலில் சோலை மலை அழகரையும், 18வது பாடலில் வடபெருங் கோயிலானையும், 19வது பாடலில் செண்டலங் காரனையும், 21வது பாடலில் புள்ளரசனையும், கூறி அவர்கள் அனைவரையும் விளித்து ஆண்டாளைக் காக்க வருமாறு அழைக்கிறார் இதன் ஆசிரியர். மேலும் 11 ஆழ்வார்களைத் துயிலெழுப்புவது மற்றும் வாழ்த்துவது போன்ற பாடல்களும் இடம்பெறுகின்றன.

செங்கீரைப் பருவம்

கீர் என்ற சொல்லானது சொல், கிளி என்ற பொருட்களை உணர்த்தும். இப்பருவம் குழந்தைகள் மழலைமொழி பேசும் பருவம். செங்கீரை என்பதற்கு சிவந்த கீரைத்தண்டு போன்ற கை எனவும் பொருள் கொள்ளலாம். மழலை இன்பத்தில் ஆழ்த்திய குழந்தையைச் செங்கீரை ஆடுமாறு பணிக்கின்ற பருவம். குழந்தைகள் ஒரு காலை மடக்கி, ஒரு காலை நீட்டி, இரு கைகளையும் தரையில் பதிய வைத்து, தலை நிமிர்ந்து, முகமசைய ஆடுவதே செங்கீரை ஆடலாகும். காப்புப் பருவத்தைப் போலவே செங்கீரைப் பருவத்திலும் பதினொரு பாடல்கள் அமைந்துள்ளன.

ஆண்டாளை செங்கீரை ஆட வருமாறு அழைக்கின்ற செங்கீரைப் பருவப் பகுதியில் கஜேந்திரமோட்சம் பற்றிய புராணச் செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் 32 – வது பாடலில் இலக்குமியை ஈன்ற தாயாக தாமரை உருவகிக்கப்படுகிறது. துளசியைவிட தானே உயர்ந்ததாக தாமரை மலர் துளசியை இகழ்ந்த காரணத்தால் ஆண்டாள் துளசியில் தோன்றினாள் என்ற செய்தியும் இடம்பெறுகிறது. இதனை,

கான்உலா முல்லையில் குல்லையைத்
 துழனிபயில் கழனியில் கமலம் எனைநீ
 காட்டில்நாட் டினில்ஒப்பது அன்று பொற்
 புடையபொற் கன்னியைப் பெற்றளித்தேன்
 ஞானபூ ரணமாயன் அவயங் கட்குஉவமை
 நாட்டமணி வடம்ஆயினேன்
 நான்என்று நீஉவமைமணிமாலை ஆகியும்
 நளினியைப் பெற்றிலாயால்
 ஆனதால் எனஅவ மதித்ததா மரையினை
 வெறுத்து அந்தரம் வீறுஎய்தவே
 ஆயர்பா டிச்செல்வர் வில்லிபுத் தூர்அதனுள்
 அகிலமன் னுயிர்தழைப்பான்
 தேன்அறாப் பரிமளத் துளபத்து உதித்தநீ
 செங்கீரை ஆடிஅருளே

செஞ்சொல் திருப்பாவை பாடித் தரும்பாவை
செங்கீரை ஆடிஅருளே (ஆண்டாள்
பிள்ளைத்தமிழ் பாடல் -32, 252 – வது பக்கம்)

என்ற பாடல் உணர்த்துகின்றது. மேலும் இந்த செங்கீரைப் பருவத்தில் நம்மாழ்வார், நம்மாழ்வாரின் தாய், திருமகள், துர்க்கை போன்றோரின் புராணக்கதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

தாலப்பருவம்

தாலப்பருவம் பகுதியிலும் 11 பாடல்கள் இடம்பெற்றுக் கணப்படுகிறது. தால் என்பதற்கு நாக்கு என்று பொருள். நாவை அசைத்துப் பாடுகின்ற பாடல்களைக் குழந்தைகள் உன்னிப்பாகக் கேட்கும் பருவம் தாலப்பருவம் எனப்படும். இப்பகுதியில் ஆசிரியர் செய்யுளின் உறுப்புக்களை 43வது பாடலில் குறிப்பிட்டுச் செல்கின்றார். மேலும், தமிழ்மொழியின் இலக்கணச் சிறப்புக்களை ஆண்டாளைத் தாலாட்டும் போக்கிலேயே கூறிச் செல்கிறார். இதனை,

அமர்சொல் பொருளாய் அணிபெற் றுளதாய்
அடைவில் பலபலவாய்
அவையில் பலபா வினம்உற் றனாம் அகலக்
கவிதான்ஓர்
கமரில் கவிழாது எலகத்து எமைஆள் கருணைக்
கடலாய்வாழ்

கருளக் கொடிவா கனனைத் துறவோர் கனியைப்
புகழ்கோமான்
எமர்கட்கு இறையாம் வகுளப் பெருமான்
இயல்பைப் புகழ்நாவார்
இயலைத் தெளிவார் இசையைத் தெளிவார்
இறையைத் தெளிவாராம்
தமரைப் பெறவாழ் புதுவைப் பதியாய்தாலோ
தாலேலோ
சரதத் திருவே பரதத்துவமே தாலோ தாலேலோ
(ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழ் பாடல் -43, 260 – வது
பக்கம்)

என்ற பாடல்வழி அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.

சப்பாணிப்பருவம்

பாணி என்பதற்கு கை என்று பொருள். குழந்தைகள் உட்கார்ந்து இருந்துகொண்டு தனது இரு கைகளையும் கொட்டி மகிழும் பருவம் சப்பாணிப்பருவம் எனப்படும். இப்பகுதியில் பத்துப் பாடல்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த சப்பாணிப் பருவத்திலும் ஆண்டாள் சப்பாணி ஆடுவதாகக் கூறும்பொழுது தமிழ் மொழியின் பெருமையை ஆசிரியர் கூறிச் செல்கின்றார். இதனை,

அகரமுதல் எனகரஇறு வாய்உயிர்மெய்
குற்றுஆய்தம் ஆதிஈறு எனவும்முதல்சார்பு

அக்கரம் அவைக்குஇலக் கணமும்ஓர் ஆறிரண்டு
 ஆம்எனவும் ஒலிஎழுத்தால்
 புகலுநற் சொற்கள்இரு திணையின்ஐம் பாலொடு
 புணர்ந்துபெயர் வினைகளாகிப்
 போற்புறும் வெளிப்படை குறிப்புஎனவும்
 ஒன்றுதொடர் பொதுஎனவும் முற்றுஎச்சமாப்
 பகர்தரும் தொகைதொகா நிலையின்அடி
 தொடையொடும் பாப்பா இனம்பெற்றதாகப்
 பண்புடைப் பொருள்இரு வகைத்ததாய் நாலொடு
 பயின்றுஉத்தி வண்ணம்அணிசால்
 சகலகலை தெரிநிபுணர் புகழ்தமிழ்ப் புதுவையாய்
 சப்பாணி கொட்டி அருளே
 சங்கத் தமிழ்ப்பாடல் பாடித் தரும்கோதை
 சப்பாணி கொட்டி அருளே (ஆண்டாள்
 பிள்ளைத்தமிழ் பாடல் -52, 267 – வது பக்கம்)

என்ற பாடல்வழி அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

முத்தப்பருவம்

தாய் தன் குழந்தையைப் பார்த்து முத்தம் தருமாறு அழைப்பது முத்தப்பருவம் எனப்படும். இப்பகுதியிலும் 10 பாடல்கள் காணப்படுகின்றன. மேலும் இப்பகுதியில் குமரி ஆறு, தாமிரபரணி ஆறு குறித்தச் செய்திகளும் இடம்பெறுகின்றன. அகதியிய முனிவர் கடலை உட்கொண்ட செய்தியும் இடம்பெறுகின்றது.

ஆண்டாளிடம் தாய் முத்தம் கேட்க அழைக்கும் போது
இந்தச் செய்தியானது இடம்பெறுவதை,

தேவைப்பு கழ்ந்தபழ மறைபராய் அட்டமா
சித்தியில் முனிவர்பழகும்

சிகரபூ தரவேரல் உகுமுத்தம் விண்டுவிரி தீமுத்தம்
எனவிரும்பேம்

பாவைத்த தண்தமிழ்க் கும்பமுனி நாவைத்த
பரவைபெறும் இப்பிமுத்தம்

பரியமணல் ஏறுஒருப் பரவரொடு மிச்சிலாம்
படிறுஉடைத்துஎனவிரும்பேம்

பூவைத்து ணர்க்குஓத்த மேனிமா தவன்மகன்
பொருகழையின் முத்தம் அதுவும்

புதைப்பட்ட முத்தம்என்று உட்கொளோம்
வெண்ணிலவு பொழிவதொடு புதைபடாமல்

கோவைப்ப டும் தவள முத்தநிரை உட்கொண்ட
கோவைவாய் முத்தம் அருளே

கோதையே மெய்த்திருப் பாவைபா டித்தரும்
கோவைவாய் முத்தம் அருளே (ஆண்டாள்

பிள்ளைத் தமிழ் பாடல் -60, 273 – வது பக்கம்)

வாராணைப்பருவம்

முதல் அடி ஏடுத்து வைக்கும் குழந்தையைப்
பார்த்து தாய் தன்னை நோக்கி வருமாறு அழைத்தலும்,
குழந்தை தளர்நடை நடத்தலும் இப்பருவத்தில் நிகழ்கின்ற

நிகழ்ச்சியாகும். ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழில் இப்பருவப் பகுதியில் 10 பாடல்கள் காணப்படுகின்றன. இப்பகுதியில் இராமாயணச் செய்திகளும் இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை,

நிலைத்தா ருவின்கீழ் இருந்துஅரசு நிகழ்த்தும்
அயிரா வதக்கடவுள்

ஞானா கரராம் அமரரொடு நெடியோய் அடியோம்
நிழல்மகுடத்

துலைக்கா வலதா உலகளந்த தாள்தா
மரையாய்அபயம் எனச்

சரணா கதியில் தாசரதி தான் என்றுஅளக்கர்
தடுத்துஅமரில்

சிலைக்கால் வளைத்த துடன்புருவச் சிலைக்கால்
வளைத்துச் சரமாரி

சிதறிச் சிரம்பத் தினன்உயிரைச் செகுத்துச்
சிறைமீட்டு அயுத்திபுகுந்து

அலைக்கா விரியுள் துயில்அரங்கர்க்கு அமுதே
வருக வருகவே

அழகர்க்கு அமுதே வடமலைவாழ் அனகர்ன்னு
அமுதே வருகவே

(ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழ் பாடல் -73, 282 – வது
பக்கம்)

என்ற பாடல்வழி அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.

அம்புலிப்பருவம்

அறிவால் கட்டுப்படுத்தப்படாமல் அன்பினால் நெகிழும் உணர்வுநிலைப் பருவம் அம்புலிப்பருவம் ஆகும். மதியைவிடச் சிறந்தது குழந்தை என மகிழ்ச்சியும் இப்பருவத்தில் நிலவு ஒரு விளையாட்டுப் பொருள். அனைத்துப் பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்திலும் இப்பகுதி மிகச்சிறப்பாக அமைந்து காணப்படும். அப்பகுதியில் அண்டகோளத்தின் ஏழுசு; சுற்றுக்கள் மற்றும் ஆண்டாள் பாடிய பாசுரங்களின் எண்ணிக்கைப் போன்ற செய்திகள் இடம்பெற்றுன. இதனை,

சோதிவான் ஆவரணம் ஏழும் தொழப்பவனி
 சுற்றிவரு சோதிஇவள் நீ
 சுடரவன் பதவிமேல் ஆவரணம் ஒன்றுமே
 சுற்றிவரு சோதியாகும்
 பாதியா கியமதிச் சோதியா மறுவுடன் பகல்மட்கு
 சோதியினைநீ
 பரனைஉணர் மறுவற்ற முழுமதிச் சோதிஇவள்
 பகல்இரவு தழைச்சுடரினாள்
 நீதியால் எண்ணிரண் டாயகலை உடையைநீ
 நிகழ்திருப் பாவையுடனே
 நீடுதிரு மொழிஎனப் பதின்மடங்கு அதன்மேல்
 நிறைந்தபன் மூன்றுகலையாள்

ஆதிபூ ரணமதியின் விளையாடும் இவளுடன்
அம்புலீ ஆடவாவே
அரனும்இந் திரனும்நின்று அடிதொழும்
கோதையுடன் அம்புலீ ஆடவாவே
(ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழ் பாடல் -79, 287 – வது
பக்கம்)

என்ற பாடல்வழி அறிந்துகொள்ளலாம்.

சிற்றில் பருவம்

மணல் கொண்டு சிறு வீடு கட்டுதல், மணல்,
இலை தழைகளினால் சமையல் செய்து விருந்து
படைத்தல், பொம்மைகள் செய்து அவற்றிற்குத் திருமணம்
செய்து விளையாடுதல் போன்றவை அப்பருவத்திற்குரிய
விளையாட்டுகளாகும். இந்தப் பகுதியில் திருமாலின்
அனைத்துப் பெருமைகளும் இடம்பெற்றுக்
காணப்படுகின்றன.

செழுமலர்த் தடமருவு புதுவைப் பிராட்டிநீ
சிற்றிலை இழைத்தருள்கவே
தென்னராங் கேசன்முதல் ஐவரும் குடிபுகச்
சிற்றிலை இழைத்தருள்கவே (ஆண்டாள்
பிள்ளைத்தமிழ் பாடல் - 86, 291 – வது பக்கம்)

சிறுசோற்றுப்பருவம்

காமதேவனுக்கான படையல் இப்பருவத்தில்
பேசப்படுகிறது. மேலும் 30 வகைப் பறவைகள், 11 வகை

விலங்குகள், 20 வகைத் தாவரங்கள், 9 வகை மக்கள், 14 வகைத் தேவர்கள், ஆக மொத்த 84 ஆகும். இந்த எண்பத்தினான்கை இலட்சத்தால் பெருக்கினால் கிடைப்பது எண்பத்தினான்கு இலட்சம் யோனிப் பிறவிகள் என்று பட்டியலிடுகிறார். இதனை,

பறவைமா மீனம்ஊர் வனதாவ ரங்கள்முப்
பானுடன் பன்னொன்றின்மேல்
பத்திரட் டியமக்கள் தேவர்ஒன் பானொடும்
பதினான்குள னத்தக்கதாம்
உறவுகொண்டு எண்பத்து நான்குநூ
றாயிரம்யோனியில் குடிபுக்கவாம் (ஆண்டாள்
பிள்ளைத்தமிழ் பாடல் -92, 295 – வது பக்கம்)

பொன்னூஞ்சல் பருவம்

புதுவை மாநகரில் வீற்றிருக்கும் மன்னர் பிரானாகிய திருமாருடன் ஊஞ்சலில் ஆடுமாறு தலைவி இப்பருவத்தில் அழைக்கப்படுகிறாள்.

காமநோன்புப் புருவம்

ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழ் நூலிற்குப் பெருமை தருகின்ற பகுதி இது. பிற பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களில் இப்பருவம் இடம்பெறுவதில்லை. பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியமானது பேதைப் பருவத்துடன் நிறைவுபெறும். ஆனால் ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழிலோ மங்கைப் பருவப் பகுதியும் இடம்பெறுகின்றது. இப்பகுதியில் அகலிகைப்

பற்றிய செய்தியும் இடம்பெறுகின்றது. இதில் ஆசிரியர் ஆண்டாளிடம் காமநோன்பைத் தவிர்க்க வேண்டும்படி வேண்டுகின்றார்,

கண்ணிணை களிப்பஆனைப்பவணி
போதுவாய்காமநோன் பதுதவிர்கவே
காரிதரு மாறர்திரு மகளாய போதையே
காமநோன் பதுதவிர்கவே (ஆண்டாள்
பிள்ளைத்தமிழ் பாடல் -117, 311 – வது பக்கம்)

முடிவுரை

ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழ் நூலைப் பதிப்பித்து வெளியிட்டவர் நா. வரதராஜலு நாயுடு என்பவராவார். இந்த நூல் வெளிவந்த ஆண்டு 1904 ஆக இருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர். இப்பிள்ளைத்தமிழ் நூலில் காப்புப்பருவம், செங்கீரைப் பருவம், தாலப்பருவம், பொன்னூஞ்சல் பருவம், காமநோன்புப் பருவம் இவற்றில் தலா 11 பாடல்களும், சப்பாணிப்பருவம், முத்தப்பருவம், வாரானைப் பருவம் முறையே 10 பாடல்களும், அம்புலிப்பருவத்தில் 7 பாடல்களும், சிற்றில் பருவத்தில் ஐந்து பாடல்களும், சிறுசோற்றுப் பருவத்தில் 6 பாடல்களும் இடம்பெற்று மொத்தம் 103 பாடல்கள் இடம்பெறுகின்றன. மேலும் காப்புப்பாடல் ஒன்றும், அவையடக்கப் பாடல் இரண்டும், பழிச்சினார்ப்பரவல் பகுதியில் 11 பாடல்களும், நூல்பயன்

குறித்து ஒரு பாடலும், இடம்பெற்று மொத்தம் 118 பாடல்கள் காணப்படுகின்றன. பழிச்சினார் பரவல் பகுதியில் ஆண்டாளைத்தவிர மற்ற 11 ஆழ்வார்களையும் வாழ்த்தும் முகமாகப் பாடல்கள் அமைந்துக் காணப்படுகின்றன. சிறுசோற்றுப் பருவம், காமநோன்புப் பருவம், பொன்னூஞ்சல் பருவம் இவை மூன்றும் இந்நூலிற்குப் பெருமை சேர்ப்பனவாக அமைந்துள்ளன. இந்த ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழ் நூலானது மற்ற பிள்ளைத்தமிழ் நூலிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகக் காணப்படுகின்றது.

பார்வைநூல்கள்

- [1] இரா.நரேந்திரகுமார். *ஆண்டாள்*. காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை – 24, முதற்பதிப்பு – 2009.
- [2] *ஆண்டாள்*. கழக வெளியீடு, சைவசித்தாந்த பதிப்பகம், திருநெல்வேலி, ஜூன் – 1979
- [3] *இருபெரும் பாவையின் இருதிறப் பார்வை*. மேலப் புத்தேரி வெள்ளாளர் கல்வி, கலாச்சார, சமய அறக்கட்டளை வெளியீடு, நாகர்கோவில், ஜூலை – 2001.
- [4] முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன். *திராவிடமொழி இலக்கியங்கள்*. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை – 113.

- [5] முனைவர் வீ.சந்திரன். திருப்பாவை. ராஜகுமாரி பப்ளிகேஷன். சென்னை – 37.
- [6] முனைவர் வீ.சந்திரன். திருவெம்பாவை. ராஜகுமாரி பப்ளிகேஷன். சென்னை – 37.
- [7] முனைவர் வீ.சந்திரன். திருப்பள்ளியெழுச்சி. ராஜகுமாரி பப்ளிகேஷன். சென்னை – 37.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.